

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568015>

УДК 338.486

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СИРИИ НА РЫНКЕ ТУРИЗМА

Р. Сулейман,

магистрант 2 курса, напр. 43.04.02 Туризм,

профиль «Технологии геобрендинга»,

МПГУ,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития туризма Сирии, акцентируя внимание на богатое культурное наследие. На самом деле то, что показывают по телевидению для России подталкивает к выводам, что в Сирии в настоящее время небезопасно, а на самом деле туризм в последние до пандемии годы возобновляется, улучшается инфраструктура и есть огромные потенциальные возможности для того, что занять наиболее высокое место в рейтинге стран по конкурентоспособности туризма.

Ключевые слова: туристический бренд, туризм, Сирия, туристский кластер

POSITIONING SYRIA ON THE TOURISM MARKET

R. Suleiman,

a post graduate Student,

profile «Geo-branding technologies», direction 43.04.02 Tourism,

Pedagogical State University,

Moscow

Annotation: The article examines the prospects for the development of tourism in Syria, focusing on the rich cultural heritage. In fact, what is shown on television for Russia prompts the conclusion that it is currently unsafe in Syria, but in fact tourism in the last years before the pandemic is resumed, infrastructure is improving and there is huge potential for taking the highest place. in the ranking of countries for tourism competitiveness.

Keywords: tourism brand, tourism, Syria, tourism cluster

Сирийская Арабская Республика (далее – САР) является одним из самых красивых туристических стран, в которых сочетаются исторические и культурные памятники прошлого и настоящего. Они свидетельствуют о древней истории сирийского народа. Огромная часть этих памятников является долей мирового культурного наследия всего человечества. Богатая большим количеством красивых мест и достопримечательностей, Сирия останется жемчужиной человечества еще много столетий.

Пока направление Сирии не настолько востребовано у россиян, как хотелось бы, хотя может быть интересно тревел-блогерам и «коллекционерам стран». Пока крупным компаниям направление неинтересно из-за дополнительных рисков, которые кроются в небезопасной обстановке. Любое происшествие с туристами в Сирии может привести к краху компании. Хотя не контролируемые правительственными войсками территории туристы не посещают [1-6].

Туристические объекты в большинстве стран, в том числе в САР, возобновили работу после перерыва, связанного с распространением коронавируса [3, с. 26]. Заведения работают с соблюдением мер предосторожности, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Сирия. Пять звезд. Все включено. Звучит непривычно. Но это пока. Ситуацию намерено исправить сирийское министерство туризма, перед которым поставлена задача – превратить страну в самое популярное место отдыха россиян. "Мы ведем колоссальную работу по привлечению туристов из России. Россиян могут заинтересовать такие места христианского паломничества как Маалюля, Сайдная, Алеппо, Дамаск. Второе направление – развитие приморского, пляжного отдыха", – заявил министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини.

Такую Сирию редко показывают в мировых новостях. Идеальное сочетание пляжного отдыха и экскурсий. Здесь действительно есть на что посмотреть. Древние города Дамаск и Алеппо, храмы Маалюли и Сайднай, Пальмира, горные монастыри, природные заповедники.

Несмотря на многолетнюю войну, подавляющее число достопримечательностей сохранилось или уже отреставрировано. Города на побережье Средиземного моря, такие как Тартус или Латакия не пострадали.

Семь дней шесть ночей для тура в Сирии – это очень мало. Стандартного двухнедельного отпуска тоже не хватит, чтобы познакомиться с этой страной. Количество достопримечательностей, древних построек, руин христианских и мусульманских реликвий здесь просто запредельное. Здесь давно уже не стреляют. Территория, которую контролируют боевики, – это несколько маленьких пятен на карте Сирии.

Первое, что испытывает западный турист, попадая в Дамаск, – это шок. Разница между Сирией, которую показывают в новостях, и реальной удивляет. В СМИ говорят только о войне, плохих событиях. Но здесь, в Дамаске, все очень красиво.

Достопримечательность Алеппо – древняя цитадель на вершине горы в центре города – несколько лет была в осаде боевиков. В ходе боев исторический центр был почти полностью разрушен. Теперь здесь восстановлен древний крытый рынок, работают кафе и рестораны, открываются отели [1, с. 168].

В 2018 году Правительство САР сделало ставку на туризм на острове Арвад. Остров Арвад является единственным в Сирийской Арабской республике, он расположен примерно в 3,5 км от современного города Таруса. Остров признается одним из древних северных финикийских городов и, более того, уже готов принимать туристов из разных стран мира, но пока привлекает только местных путешественников. Остров уже ожидает первых туристов [7-8]. При этом, эксперты скептически относятся к идеи об отправке туристов на остров Арвад, так как он сам по себе маленький и обойти его можно за 1-2 часа на экскурсии. *Это густо застроенный островок площадью 0,2 км², но в тоже время некий музей. Но отелей на территории острова пока нет, только в Сирии, и то они стоят довольно дорого.*

В октябре 2020 года Члены Народного совета Сирии провели заседание на тему развития туризма в стране. Руководил собранием спикер сирийского парламента Хаммуд Саббаг. Особое внимание было уделено развитию популярных направлений туризма, открытию ярмарок и фестивалей. Средства на соответствующие цели будут предусмотрены в бюджете республики.

С начала 2020 года власти Сирии реконструировали 37 туристических объектов, которые пострадали в результате действий боевиков. По всей стране было открыто 313 новых мест с туристической значимостью.

На основании анализа и районирования туристических ресурсов Сирии целесообразно сформировать в регионе специализированные туристские кластеры, такие как: деловой конгрессно-выставочный туркластер, лечебный туркластер, кластер агроэкотуризма, транзитный и трансграничный туркластер, пляжно-круизный туркластер, религиозный туркластер, экстремальный туркластер, познавательный музейно-культурный туркластер. Это позволит в стратегическом плане определить целевое развитие регионов, целенаправленное и эффективное использование ресурсов каждого региона [8, с. 147].

Целью туристского кластера является объединение усилий компаний, структур управления, которые обычно работают в одиночку, в

единый комплекс по наиболее выгодному представлению ресурсов региона, формированию турпродуктов региона их продвижению и реализации, как на внутреннем рынке услуг, так и межрегиональном и/или зарубежных рынках.

Полагаем, что специализация кластерных образований будет способствовать: повышению производительности, конкурентоспособности, прибыльности региона; удовлетворению потребности местных и иностранных граждан в туристских услугах; постоянному обновлению туристских предложений и созданию современных и качественных турпродуктов для различных сегментов туристского рынка; развитию экономики САР за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения занятости населения; комплексному представлению региона и туристских кластеров на зарубежных симпозиумах, выставках, освоению новых рынков сбыта и созданию и развитию новых специализированных малых и средних компаний и расширению налоговой базы региона. Формирование туркластера может стать источником и мультипликатором экономического роста региона за счет развития сопутствующих отраслей.

На основании проведенного анализа состояния сферы туризма в Сирии представляются целесообразным принять следующие меры по развитию туризма и гостиничного бизнеса в САР:

- расширение направлений туризма и персонализации клиентов, в том числе разработка и предложение индивидуальных туров [2, с. 197];
 - повышение уровня подготовки работников туризма [4, с. 205];
 - привлечение туристов из дружественных стран, таких как Россия, Индия, Китай. Полагаем, что международное сотрудничество со странами, которые действительно поддерживают сирийский народ, будет эффективным;
 - сирийскому правительству необходимо предоставлять кредиты с низким процентом для поощрения внутреннего туризма и способствовать тому, чтобы люди начинали небольшой и умеренный туристический бизнес;
 - преодоление нехватки гостиничного и ресурсного менеджмента.
- В рамках данных мер необходимо обновить объекты, предлагаемые туристам, и улучшить услуги, оказываемые в различных туристических сферах САР;
- повышение туристического имиджа страны с помощью зарубежных СМИ и социальных сетей;
 - вывести на первый план туристические направления, которые достаточно интересны, но не признаны международными «путевыми книгами»;
 - восстановление археологического наследия, в том числе при помощи международного сообщества.

Таким образом, все направления въездного туризма в Сирию на близлежащую перспективу можно систематизировать в следующие направления: религиозный туризм; знакомство с памятниками архитектуры; посещение археологических памятников; пляжный туризм; знакомство с островом Арвад; природные экскурсии.

В качестве коллобараии направлений развития въездного туризма в будущем предлагается составлять программы так, чтобы присутствовало совмещение несколько выше представленных направлений туризма.

Список литературы

[1] Колесниченко Е.А. Роль индустрии гостеприимства в национальном хозяйстве Сирийской Арабской Республики. / Е.А. Колесниченко, Б. Ассаф. // Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция». – 2017. № 2. 166-169 с.

[2] Пониматкина Л.А. Персонализация услуг в туризме. / Л.А. Пониматкина. // Экономика: вчера, сегодня, завтра: сборник трудов ко дню Российской науки по материалам I конференции (с международным участием) преподавателей и студентов. – МФЮА, М., 2020. 196-199 с.

[3] Пониматкина Л.А. Туристский бизнес в ситуации пандемии COVID-19: проблемы и последствия. / Л.А. Пониматкина. // География и туризм: журнал. – Пермский гос.нац.-исследоват. Ун-т, Пермь, 2020. №1. 26-30 с.

[4] Пониматкина Л.А. Проблемы низкоквалифицированных кадров турагентств. / Л.А. Пониматкина, С.А. Макарова. // Интеллектуальный и научный потенциал XXI века: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 4 частях. – 2017. 205-207 с.

[5] Sun H.H. International political marketing: a case study of United States soft power and public diplomacy. / H.H. Sun. // Journal of Public Affairs. – 2008. Vol. 8. No. 3. 165-183 p.

[6] Махлюф А. Особенности функционирования гостиничных предприятий в условиях нестабильности. / А. Махлюф. // Финансовая экономика. – 2018. № 9. 276-279 с.

[7] Махлюф А. Современные методы развития туристских и гостиничных предприятий в Сирийской Арабской Республике. / А. Махлюф. // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. № 3 (105). 194-201 с.

[8] Махлюф А. Анализ современного состояния и перспективы развития туристического рынка Сирийской Арабской республики. / А. Махлюф. // Вестник Академии знаний. – 2019. №33 (4). 146-156 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kolesnichenko E.A. The role of the hospitality industry in the national economy of the Syrian Arab Republic. / E.A. Kolesnichenko, B. Assaf. // Journal "RISK: Resources, Information, Supply, Competition". – 2017. No. 2. 166-169 p.

[2] Ponimatkina L.A. Personalization of services in tourism. / L.A. Ponimatkina. // Economics: yesterday, today, tomorrow: a collection of works for the Day of Russian Science based on the materials of the 1st conference (with international participation) of teachers and students. – MFYuA, M., 2020. 196-199 p.

[3] Ponimatkina L.A. Tourism business in the situation of the COVID-19 pandemic: problems and consequences. / L.A. Ponimatkina. // Geography and Tourism: Journal. – Perm State National Research Institute. University, Perm, 2020. No. 1. 26-30 p.

[4] Ponimatkina L.A. Problems of low-skilled travel agency personnel. / L.A. Ponimatkina, S.A. Makarov. // Intellectual and scientific potential of the XXI century: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference: in 4 parts. – 2017. 205-207 p.

[5] Sun H.H. International political marketing: a case study of United States soft power and public diplomacy. / H.H. Sun. // Journal of Public Affairs. – 2008. Vol. 8. No. 3. 15-183 p.

[6] Makhlyuf A. Features of the functioning of hotel enterprises in conditions of instability. / A. Makhlyuf. // Financial Economics. – 2018. No. 9. 276-279 p.

[7] Makhlyuf A. Modern methods of development of tourist and hotel enterprises in the Syrian Arab Republic. / A. Makhlyuf. // Bulletin of the PRUE. G.V. Plekhanov, 2019. No. 3 (105). 194-201 p.

[8] Makhlyuf A. Analysis of the current state and development prospects of the tourism market of the Syrian Arab Republic. / A. Makhlyuf. // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2019. No. 33 (4). 146-156 p.

© *Р. Сулейман, 2021*

Поступила в редакцию 5.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Сулейман Р. Позиционирование сирии на рынке туризма // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 77-82. URL: <https://ip-journal.ru/>